

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 10.5281/zenodo.13768134

СОЛОМОНОВ Антон Александрович
инженер по работе с данными,
Simple Group, Россия, г. Москва

МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИГРАЦИЯ ДАННЫХ В ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА

Аннотация. Статья посвящена модернизации и миграции данных в облачные хранилища. Облачное хранилище представляет собой структуру распределенных онлайн-серверов, предоставляющих пользователям место для хранения данных. Модернизация включает улучшение рабочих нагрузок и процессов для максимизации ценности и внедрения облачных технологий. Процесс модернизации рекомендуется проводить в два этапа: соответствие бизнес-целям и реализация стратегий модернизации. Миграция данных в облако позволяет организациям консолидировать данные, улучшить гибкость, масштабируемость и безопасность. Ключевым аспектом успешной миграции является выбор правильного инструмента, который должен быть совместим с облачной платформой, поддерживать популярные форматы файлов и баз данных, быть надежным и простым в использовании.

Ключевые слова: облачное хранилище, модернизация, миграция данных, инструменты миграции данных.

В эпоху цифровой трансформации, когда объемы данных стремительно растут, традиционные методы хранения информации становятся все менее эффективными. Облачные хранилища предлагают решение этой проблемы, предоставляя практически неограниченные возможности для хранения, обработки и управления данными. Однако процесс модернизации и миграции существующих систем в облако требует тщательного планирования и реализации.

Модернизация представляет собой улучшение рабочих нагрузок и процессов для поддержки этих рабочих нагрузок. Это все о максимизации ценности и внедрении облачных технологий, которые позволяют получить больше преимуществ облака. Целью модернизации является то, чтобы облако работало за пользователя. Это позволяет повысить эффективность работы, снизить затраты на управление и оптимизировать затраты. Модернизация позволяет бизнесу или организации быть более продуктивными с меньшими. Эффективность в этом масштабе должна быть приоритетом.

Рекомендуется модернизировать в два этапа:

Этап 1 модернизации – это этап, на котором вы определяете свои бизнес-цели и создаете стратегию модернизации для достижения этих целей. В стратегии будут перечислены рабочие нагрузки, необходимые для модернизации, и стратегии модернизации, которые необходимо использовать.

Завершив создание стратегии модернизации, можно перейти ко второму этапу и начать модернизацию.

Этап 2 – это реализация стратегий модернизации. На этом этапе происходят технические изменения. Будут внедряться новые методологии и новые технологии для улучшения процессов, приложений и баз данных.

При модернизации процессов рекомендуется использовать методологию DevOps. DevOps поможет ускорить модернизацию и сократить общую стоимость владения.

При модернизации приложений и баз данных с технической стороны рекомендуется внедрить решения «платформа как услуга» (PaaS) в рамках модернизации. Технологии

РaaS для приложений и баз данных – это экономичные решения, которые помогают масштабировать и сократить затраты на управление.

Также стоит отметить, что миграция хранилища данных в облако имеет решающее значение. Миграция хранилища данных в облако представляет собой процесс переноса данных из локальных или устаревших хранилищ в современные облачные хранилища данных.

По мере того как организации начинают осознавать необходимость и важность анализа данных, все больше и больше из них рассматривают возможность внедрения корпоративного хранилища данных, чтобы использовать данные, которые в противном случае были бы заперты в хранилищах. Помимо помощи организациям в консолидации своих данных, информационное хранилище может использоваться для ведения истории данных и упрощения запроса данных.

Хотя как локальные, так и облачные хранилища данных предлагают огромные преимущества, большинство организаций сегодня предпочитают миграцию хранилищ данных в облако современным облачным хранилищам данных по сравнению с устаревшими хранилищами данных из-за повышенной гибкости, масштабируемости и безопасности, которые они предлагают.

Облачные хранилища данных также предлагают большую гибкость и могут быть менее затратными для организаций, которые только начинают понимать, какие функции им понадобятся и сколько места для хранения будет достаточно для их проектов. Хотя как локальные, так и облачные хранилища данных предлагают огромные преимущества, большинство организаций сегодня предпочитают использовать современные облачные хранилища данных по сравнению с устаревшими хранилищами данных из-за повышенной гибкости, масштабируемости и безопасности, которые они предлагают.

Облачные хранилища данных также предлагают большую гибкость и могут быть менее затратными для организаций, которые только начинают понимать, какие функции им понадобятся и сколько места для хранения будет достаточно для их проектов.

Ключом к успешной миграции в облако является выбор правильного инструмента миграции данных в облако. На рынке существуют различные варианты. Однако организация

должна учитывать свои уникальные требования, прежде чем инвестировать в нее. Инструмент миграции данных в облако обычно должен быть:

1. Совместимость с облачной платформой, выбранной компанией.
2. Поддержка собственных коннекторов для популярных форматов файлов и баз данных и возможность расширения возможностей подключения к нетрадиционным источникам через API.
3. Достаточно надежный, чтобы обрабатывать большие объемы данных без поломок.
4. Поддержка проверок качества данных, чтобы гарантировать отсутствие потери данных во время миграции.
5. Простота в использовании, поэтому организация может начать процесс, не тратя много времени на обучение.

Таким образом модернизация и миграция данных в облачные хранилища являются важными шагами для любой организации, стремящейся повысить свою эффективность и конкурентоспособность. Облачные технологии предоставляют значительные преимущества, такие как гибкость, масштабируемость и безопасность, которые трудно достичь с помощью традиционных локальных решений. Процесс модернизации требует тщательного планирования и стратегического подхода, включающего определение бизнес-целей и реализацию соответствующих технологий и методологий, таких как DevOps и PaaS.

Успешная миграция данных в облако зависит от выбора правильного инструмента, который должен быть совместим с облачной платформой, поддерживать популярные форматы файлов и баз данных, а также быть надежным и простым в использовании. Внедрение облачных технологий позволяет организациям не только улучшить управление данными, но и значительно сократить затраты, повысить продуктивность и обеспечить устойчивое развитие в будущем.

Литература

1. Бегичева С.В. Облачные технологии в практике управления малым и средним бизнесом / С.В. Бегичева, А.Д. Назаров, Д.М. Назаров. – Екатеринбург, 2017. – 103 с.
2. Брозгунова Н.П. Роль и значение информационных технологий в управлении предприятием / Н.П. Брозгунова, И.М. Жамкова, И.И. Осокин, С.В. Выговский // Экономика и

предпринимательство. – 2021. – № 5. – С. 1029-1033.

3. Горохов Е. Постизоляционные тренды удаленной работы и облачных решений от M1Cloud / Е. Горохов // Экономист. – 2020. – № 6. – С. 93-94.

4. Горохов Е. Тренды облачного рынка в 2021 г. / Е. Горохов // Экономист. – 2021. – № 3. – С. 58-59.

5. Попов А.А. Использование облачных технологий для формирования инновационной

ИТ-инфраструктуры и управления многоквартирными домами Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2013. № 21. С. 163-176.

6. Попов А.А. Разработка облачного информационного сервиса для функционирования инновационной ИТ - инфраструктуры организации по управлению многоквартирными домами // Известия Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2013. № 4 (14). С. 19-57.

SOLOMONOV Anton

Data Engineer, Simple Group, Russia, Moscow

MODERNIZE AND MIGRATE DATA TO CLOUD STORAGE

Abstract. *The article is devoted to the modernization and migration of data to cloud storage. Cloud storage is a structure of distributed online servers that provide users with space to store data. Modernization includes improving workloads and processes to maximize value and adopt cloud technologies. The modernization process is recommended to be carried out in two stages: compliance with business goals and implementation of modernization strategies. Migrating data to the cloud allows organizations to consolidate data, improve flexibility, scalability, and security. A key aspect of a successful migration is choosing the right tool, which should be compatible with the cloud platform, support popular file and database formats, be reliable, and easy to use.*

Keywords: *cloud storage, modernization, data migration, data migration tools.*